

El nacimiento de la tragedia: la génesis del pensamiento de Nietzsche

Mario Casado González, 49154308L

UNED

Índice

Introducción.....	2
Sobre verdad y mentira en sentido extramoral	4
Humano, demasiado humano	10
La genealogía de la moral	13
La gaya ciencia	17
La voluntad de poder.....	24
Conclusiones.....	30
Bibliografía.....	32

Introducción

El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, o simplemente *El nacimiento de la tragedia*, es la primera obra como tal de Friedrich Nietzsche (1844-1900), y la que da comienzo a su pensamiento. Esta se trata de una obra de juventud, una especie de “centauro”¹ que aglomera perspectivas y contenidos propios de las disciplinas de filología, filosofía (de influencia schopenhaueriana²), estética e incluso historia. En parte por ello, y en parte porque, en el fondo, el joven Nietzsche no sabía del todo bien qué pretendía alcanzar con su escritura (ensalzar la figura de Richard Wagner, reivindicar una supuesta línea de investigación filológica sobre la antigüedad griega no explorada hasta el momento o relacionar la filosofía de Schopenhauer con la mitología y tragedia griegas, entre otras posibilidades), la presente obra es difícil de interpretar, y su completa cohesión es discutible en algunas partes.

Por otra parte, *El nacimiento de la tragedia*, si bien no supone un estudio del todo veraz o riguroso en el campo de la filología, del que el autor acababa de conseguir una cátedra y en el marco del cual se supone que debía insertar esta obra; sí que resulta de especial interés en el ámbito de la filosofía. Esto es así no solo porque en dicha obra se pueden rastrear ciertas ideas y teorías de tremenda importancia posterior para la filosofía de Nietzsche, como las de “voluntad de poder”, “moral de esclavos” o “transvaloración de los valores”, entre otras, sino también porque supone un hito, en sí misma, para la historia de la filosofía.

Así pues, la presente investigación estará dedicada al análisis de *El nacimiento de la tragedia*, con el fin de esclarecer la filosofía que el autor, Nietzsche en su supuesta primera etapa, presenta en el contenido. Uno de los objetivos de la investigación será el de exponer y analizar las ideas que el autor propone en la obra. Además, al ser este el primer libro de Nietzsche, otro objetivo consistirá en rastrear ciertas de sus ideas y conceptos posteriores más importantes de su pensamiento en la obra, en una especie de búsqueda de la génesis de su filosofía. Esta tarea no es nueva, puesto que ya hay quien dice que «*El nacimiento de la tragedia* contiene en germen todo su pensamiento posterior, y uno no puede hurtarse a la convicción de que en Nietzsche, como en todos los grandes, hay un tema fundamental y múltiples variaciones sobre el mismo.» (Ávila Crespo, 2000, p. 97) Por ello, lo que se tratará de hacer aquí será mostrar esa conexión entre las ideas presentadas en el libro y el pensamiento más maduro de Nietzsche.

Para la realización de la investigación, además de la lectura de la obra seleccionada, fue necesaria la lectura de algunos artículos sobre el tema a tratar, los cuales se encuentran citados a lo largo del texto, y recogidos en el apartado de referencias bibliográficas. Asimismo, se estudiaron ciertas obras posteriores del autor, donde su pensamiento aparece de manera más madura y completa, a fin de mostrar las conexiones presentes entre tales escritos y la filosofía de Nietzsche en sus inicios. En cuanto al plan de trabajo, este consistió en leer la obra seleccionada, y después se procedió a realizar una profunda revisión bibliográfica de las fuentes secundarias. A continuación, se comparó la obra a analizar con otras más avanzadas del mismo autor, se redactó el contenido del

¹ Como dice el autor mismo en una carta a Rohde en 1870: «Ciencia, arte y filosofía crecen ahora tan juntos dentro de mí, que en todo caso pariré *centauros*.» (Nietzsche, 1979, p. 11)

² Ya que, en sus inicios, «Nietzsche se aproxima al campo de la metafísica de la mano de Schopenhauer» (Ávila Crespo, 2000, p. 94).

trabajo y, tras una lectura y revisión, se extrajeron las conclusiones. La metodología empleada ha sido la revisión bibliográfica, tanto de fuentes primarias como secundarias.

El contenido ha sido estructurado en apartados que llevan por nombre títulos de algunas de las obras más famosas de Nietzsche, ordenadas de manera cronológica. Lo que se ha pretendido con esto es realizar una especie de juego estético, como los que reivindica el autor que se debe hacer de todas nuestras empresas y de nuestra propia vida. De esta manera, a la vez que se vayan presentando los temas de *El nacimiento de la tragedia* y se relacionen con desarrollos posteriores de ciertos conceptos y teorías nietzscheanas, se hará un recorrido por la evolución del pensamiento del autor, a través de algunos de sus libros y los títulos de los apartados del presente escrito.

En cuanto a los dioses griegos, se ha optado por adoptar los nombres que se usan en la obra analizada, por lo que se les designará como “Apolo” y “Dioniso” (frente a otros como “Dionisos” o “Baco”, romano, también empleados para designar a esta última figura).

Sobre verdad y mentira en sentido extramoral

En su opúsculo *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*, perteneciente a la misma etapa que *El nacimiento de la tragedia*, Nietzsche escribe que:

El intelecto, como medio de la conservación del individuo, desarrolla sus fuerzas primordiales fingiendo, puesto que éste es el medio merced al cual se conservan los individuos débiles y poco robustos, como aquellos a quienes les ha sido negado servirse, en la lucha por la existencia, de cuernos o de la afilada dentadura del animal de rapiña. (Nietzsche, 1996, p. 18)

El ser humano es un animal desamparado, débil en la naturaleza en comparación con otros animales que cuentan con cuernos, colmillos, garras o gruesas pieles para evitar el frío. Haciendo una especie de revisión del mito griego de Prometeo, e imitando a Nietzsche en esto, puesto que para concebir *El nacimiento de la tragedia* reinterpreto ciertos mitos y acontecimientos de la antigua Grecia, Zeus designa a Prometeo y a Epimeteo para que repartan los dones a todos los animales. Al ver que Epimeteo ha empleado todos con el resto de los animales que no son el ser humano, Prometeo le concede a este el uso del fuego, robado a Hefesto, y la sabiduría de las artes, tomada de Atenea. Se podría interpretar este relato en el sentido de que, de entre todas las formas de vida, solo el ser humano posee la sabiduría de las distintas artes y disciplinas asociadas a la técnica usadas para representar, interpretar y transformar el mundo.

En este mundo caótico, sin orden, estructura, belleza o sabiduría, lo cual se comentará más adelante, solo el ser humano aplica la estética, la ciencia y la filosofía para darle estas cualidades, de manera que tales disciplinas serían propias de nuestra especie. Frente al resto de animales, cuyos cuernos, garras, dientes afilados o aletas les hacen posible la supervivencia sin necesidad de falsear el mundo, dotándole de un orden, estructura o contenido interpretable artística o científicamente; el ser humano requiere en cierta medida de su intelecto para sobrevivir, puesto que sus características corporales no suelen resultar suficientes. El pensamiento e imaginación permitirán al ser humano inventar armas y herramientas que suplan las necesidades que sus músculos no pueden satisfacer. Su creatividad le servirá para construir chozas y casas que le sirvan de resguardo ante el frío de la noche, puesto que su vello corporal resulta insuficiente y escaso en comparación con el que presentan otros animales como los osos o los búfalos. Su razón y capacidad comunicativa les servirán, además, para cooperar y pasar al nivel más alto de la cadena trófica.

Cuanto más débil corporalmente sea el individuo humano, más requerirá del uso de su intelecto para sobrevivir, ya que este es, como se dijo en la cita inicial del presente apartado, el medio gracias al cual se conservan los seres humanos débiles y poco robustos. Sin embargo, este uso del intelecto conlleva problemas, puesto que, si bien permite “falsear” el mundo tal como se nos presenta para inventar cosas nuevas o imaginar cómo podríamos transformarlo, en base a como “debería” o podría ser (siempre para el ser humano), cabe la posibilidad de que tal falseamiento del mundo sea tal que nos desconecte prácticamente por completo de la realidad, lo cual podría causar que, más que contribuir a nuestra supervivencia (en tanto que individuos y como especie), perjudique a esta. Como se comentará más adelante, la reflexión cristiana sobre la posibilidad de que haya otro mundo “más verdadero que este”, con miras al cual se ha de orientar nuestra vida, más que aumentar la vida, la estaría negando, por lo que iría en cierto modo contra nuestra supervivencia.

Por otra parte, y frente a tales derivas posteriores de su pensamiento, para el Nietzsche de juventud, siempre sería necesario cierto nivel de “ficción”, de falseamiento del mundo, en base a nuestras humanidades estéticas, para hacer soportable la existencia. El mundo, como tal, es insoportable para nosotros, puesto que, como ocurría con la voluntad schopenhaueriana, nos causa sufrimiento en tanto que seres que se creen individuados y pretenden seguir siéndolo. Por ello, tenderán una especie de “velo de Maya” o ilusión sobre la realidad, con el fin de hacerla más soportable y agradable, a través de sus “humanidades estéticas”. Al no haber superado aún el cientificismo, la primera etapa de Nietzsche no denostaría por completo ciertas artes o disciplinas, las cuales, por el contrario, podrían resultar adecuadas para acceder a la verdad del mundo, de una manera asequible para nosotros y nuestras limitadas capacidades. Es en este marco teórico donde se sitúa la reivindicación nietzscheana de la tragedia griega, la cual se desarrollará en este y los siguientes apartados.

Como en Nietzsche, también para Schopenhauer la ciencia y el acceso a la realidad a través de la razón son aspectos exclusivamente humanos. El mundo, como tal, está ahí, y es en parte percibido por todos los animales. De entre estos, solo el ser humano le atribuiría una estructura, un orden y una belleza que no tiene, porque solo él desarrolla disciplinas como la ciencia, el arte o las matemáticas a fin de contener lo real dentro de sus categorías vanas. Sin embargo, lo real no es para Schopenhauer y Nietzsche, como defendía Hegel, racional; sino que es voluntad, y toda razón no hace sino falsear este “sentimiento” o “sentir” ciego.

Todo es, por consiguiente, parte de la misma realidad, el mismo principio encubierto en el resto de entes que constituye la voluntad. El ser humano, como el resto de animales, en el fondo sentiría este *conatus essendi* en el que se podría traducir la voluntad de Schopenhauer y el primer Nietzsche, además de ser capaz de experimentar ciertos momentos de lucidez en los que se daría cuenta de su realidad como parte del mismo principio metafísico. Al pasar su supervivencia por el uso del intelecto, y querer seguir existiendo como individuo frente a la terrorífica asimilación de la voluntad con respecto a toda entidad, el ser humano desarrollaría las diversas disciplinas que le dan una visión del mundo ficticia, falsa, pero reconfortante. Con ellas, tejería el “velo de Maya” capaz de ocultar una realidad que en el fondo es innegable, puesto que forma parte de ella.

En este sentido, el arte y la ciencia se alzan como medios para “representar” el mundo, tratando de obviar la otra parte implicada, la voluntad³. Aun así, el arte no solo cubre un velo de belleza, capaz de hacernos soportable la existencia; sino que, como defiende Nietzsche en *El nacimiento de la tragedia*, en el “Prólogo a Richard Wagner”, «el arte es la tarea suprema y la actividad propiamente metafísica de esta vida» (Nietzsche, 1979, p. 39). Resulta, pues, paradójico que el arte, que falsea el mundo para hacerlo soportable para el ser humano, para hacer posible su existencia y su supervivencia, sea la actividad “propiamente metafísica”, a través de la cual se podría expresar ese principio metafísico que constituye la voluntad.

La presunta paradoja se desvanece al apreciar cómo el joven Nietzsche identifica dos principios contrapuestos en la génesis del arte: el de “lo apolíneo” y el de “lo dionisiaco”. Tales principios reciben su nombre de los dioses griegos Apolo y Dioniso,

³ Haciendo referencia aquí a *El mundo como voluntad y representación*.

cuyos cultos supuestamente participaron de la conformación del arte griego, y en especial de un género de teatro griego llamado tragedia que es para Nietzsche el culmen del espíritu artístico, carácter o expresión cultural de la antigua Grecia. Escribe el autor:

Mucho es lo que habremos ganado para la ciencia estética cuando hayamos llegado no solo a la intelección lógica, sino a la seguridad inmediata de la intuición de que el desarrollo del arte está ligado a la duplicidad de lo *apolíneo* y de lo *dionisiaco*: de modo similar a como la generación depende de la dualidad de los sexos, entre los cuales la lucha es constante y la reconciliación se efectúa solo periódicamente. (Nietzsche, 1979, p. 40)

En la mitología griega, Apolo era considerado el dios de las artes y las formas bellas⁴. Como escribe Nietzsche, «Apolo, en cuando dios de todas las fuerzas figurativas, es a la vez el dios vaticinador.» (Nietzsche, 1979, p. 42) Este último atributo haría referencia al oráculo de Delfos, consagrado a Apolo, en el que una “pitia” o “pitonisa” realizaba predicciones y vaticinios sobre aspectos del futuro, entre otras cosas. Tanto las artes figurativas como la potestad sobre los vaticinios se podrían englobar bajo el poder de hacer representaciones sobre la realidad, ya sean estas artísticas o proféticas. Tales “representaciones” guardarían relación con el pensamiento de Schopenhauer en torno al mundo entendido como voluntad y representación, por lo que sería el arte figurativo, apolíneo, de la mano de las formas bellas y agradables, lo que constituiría, según Nietzsche, el “velo de Maya” al que se hizo referencia antes, herencia del pensamiento schopenhaueriano, en el arte griego de la tragedia. Para Nietzsche,

Él, que es, según su raíz, “el Resplandeciente”, la divinidad de la luz, domina también la bella apariencia del mundo interno de la fantasía. (...) Pero esa delicada línea que a la imagen onírica no le es lícito sobrepasar para no producir un efecto patológico, ya que, en caso contrario, la apariencia nos engañaría presentándose como burda realidad, no es lícito que falte tampoco en la imagen de Apolo: esa mesurada limitación, ese estar libre de las emociones más salvajes, ese sabio sosiego del dios-escultor. (Nietzsche, 1979, pp. 42-43)

Así, en el arte de la tragedia, aportaría el elemento de sosiego, de limitación, de emociones templadas y de figuración estética. Daría lugar a una fantasía que cubriría la pieza trágica y la dotaría de belleza estética. Bajo este manto de apariencia, sin embargo, se encontraría el núcleo del mito trágico, el cual expresa experiencias, más o menos universalizables, dolorosas para quien las escuche con empatía, compasivamente⁵. Y es que, el mito trágico, si no es adulterado por las formas apolíneas, expresa algo universal y doloroso para el ser humano, como lo era la voluntad en el pensamiento de Schopenhauer. De este modo, «podría aplicarse a Apolo, en un sentido excéntrico, lo que Schopenhauer dice del hombre cogido en el velo de Maya.» (Nietzsche, 1979, p. 43)

Frente a las “representaciones” surgidas del elemento apolíneo, el culto a Dioniso aportaría lo que ocupa el papel de la manifestación de la voluntad en el pensamiento de Schopenhauer. Si la actividad propiamente metafísica del hombre no es la ciencia (mera interpretación como se indicó antes) sino el arte, este tocará con la verdadera realidad del cosmos y de la experiencia humana gracias al elemento dionisiaco (pues el apolíneo no llega más que a tender una apariencia, falseando la realidad para hacerla más agradable y bella). Por consiguiente, será este elemento dionisiaco el que exprese e inserte en la

⁴ Además de serlo del arco y las flechas, la curación y las plagas.

⁵ En el sentido original del término, de “padecer-con”, para alcanzar la “catarsis” a la que se refería Aristóteles.

tragedia griega la verdadera realidad, que para el Nietzsche de juventud también sería la voluntad schopenhaueriana.

Para Schopenhauer, todos somos parte de la misma realidad metafísica, la voluntad, y esta nos causa sufrimiento en tanto que seres aparentemente individuales. Él defendió la necesidad de “apagar” dicha voluntad en nosotros⁶, lo cual se conseguirá de manera temporal a través de la contemplación estética, o de manera definitiva gracias al ascetismo y a la renuncia de todo deseo personal. En este sentido, la realidad niega, en el fondo, el principio de individuación (“*principium individuationis*”)⁷ que percibimos de manera aparente, pues todo ente es parte de la voluntad, la cual se instancia y manifiesta en todo lo que existe. Por ello,

de Apolo habría que decir que en él han alcanzado su expresión más sublime la confianza inconcusa en ese *principium* y el tranquilo estar allí de quien se halla cogido en él, e incluso se podría designar a Apolo como la magnífica imagen divina del *principium individuationis*, por cuyos gestos y miradas nos hablan todo el placer y sabiduría de la “apariencia”, junto con su belleza. (Nietzsche, 1979, p. 43)

Cuando el ser humano se da cuenta de que tal principio de individuación no es más que mera apariencia, y que la verdadera realidad es la unión al todo, a esa voluntad ciega que no entiende de espacio ni de tiempo, un tremendo espanto y horror se apoderan de su ser aparente. Y, en palabras de Nietzsche,

Si a ese espanto le añadimos el éxtasis delicioso que, cuando se produce esa misma infracción del *principium individuationis*, asciende desde el fondo más íntimo del ser humano, y aun de la misma naturaleza, habremos echado una mirada a la esencia de lo dionisiaco, a lo cual la analogía de la *embriaguez* es la que más lo aproxima a nosotros. Bien por el influjo de la bebida narcótica, de la que todos los hombres y pueblos originarios hablan con himnos, bien en la aproximación poderosa de la primavera, que impregna placenteramente la naturaleza toda, despiértanse aquellas emociones dionisiacas en cuya intensificación lo subjetivo desaparece hasta llegar al completo olvido de sí. (Nietzsche, 1979, pp. 43-44)

De esta manera, el culto a Dioniso, en el que los rituales implicaban frenesí ditiámbico, embriaguez y éxtasis místico, se materializaría en el arte con este elemento de olvido de uno mismo, de su existencia como individuo diferenciado, superando el *principium individuationis* para captar el mundo en su verdadera realidad, la de una voluntad unitaria. Si bien las artes son artificiosas, y cubren el mundo con un velo que lo hace más bello y agradable, en el que nos podemos regocijar como humanos; este influjo de lo dionisiaco haría que la tragedia, como arte y, por tanto, como expresión metafísica (en palabras del autor), exprese, aunque parcialmente y de manera velada, algo de la realidad del cosmos y de nuestra existencia.

Así, si, como Schopenhauer y el Nietzsche de obras como *El nacimiento de la tragedia* y *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*, superamos el error de emplear las ficciones científicas para algo más que la mera supervivencia, con ansias de conocer,

⁶ Lo cual tal vez resultaría, por otra parte, contradictorio, ya que, si somos parte de la voluntad, y pretendemos negarla, se daría en nosotros la voluntad tratando de negarse a sí misma, lo cual la transformaría en una nada. Además, no queda del todo claro hasta qué punto no querer (a la manera de la voluntad instanciada en nosotros) no es ya querer algo (querer no querer).

⁷ Como explica el traductor en la edición usada de *El nacimiento de la tragedia*, «Como cosa en sí, la voluntad es una, pero es múltiple en sus formas fenoménicas, a las que el espacio y el tiempo sirven de “principio de individuación”.» (Nietzsche, 1979, p. 260)

categorizar, expresar o representar el mundo, llegaremos a la aprehensión de nuestra existencia, y la de todo ente, como parte de la misma voluntad. El artificio de las artes, las mentiras con las que sus diferentes disciplinas y las ciencias pretenden representar el mundo no consiguen más que eso: representaciones, ficciones, únicamente válidas para el ser humano, puesto que es (supuestamente) el único animal con un intelecto capaz de inventar tales mentiras acerca de la realidad y creérselas. Pese a esto, en el arte, como actividad propiamente metafísica del ser humano, se intuye algo de la realidad gracias al elemento dionisiaco.

La figura de Dioniso, para Nietzsche, sufrió transformaciones durante el desarrollo de la cultura helena. Según el autor, Dioniso fue

aquel dios que experimenta en sí los sufrimientos de la individuación, del que mitos maravillosos cuentan que, siendo niño, fue despedazado por los Titanes, y que en ese estado es venerado como Zagreo: con lo cual se sugiere que ese despedazamiento, el *sufrimiento* dionisiaco propiamente dicho, equivale a una transformación en aire, agua, tierra y fuego, y que nosotros hemos de considerar, por tanto, el estado de individuación como la fuente y razón primordial de todo el sufrimiento, como algo rechazable de suyo. (Nietzsche, 1979, p. 97)

Como se puede apreciar, esta interpretación de la historia de Dioniso hace que este dios resulte perfecto para ilustrar la teoría metafísica schopenhaueriana, siendo este quien expresa la experiencia de pertenencia a la voluntad (en tanto que despedazado como individuo, y transformado en los elementos del mundo), y presenta el sufrimiento derivado de la autoconcepción como seres diferenciados, rechazable por ser falsa y un ideal imposible. Sobre Zagreo como el antecedente directo de la figura de Dioniso, escribe el traductor de la edición seleccionada: «“Zagreo” es considerado como “el primer Dioniso”. Es un dios órfico, y su leyenda pertenece a la teología de los misterios órficos. De la unión de los restos que quedaron nació “el segundo Dioniso”.» (Nietzsche, 1979, p. 267)

Los ritos órficos, realizados en honor de Orfeo y Zagreo⁸, incluían danzas frenéticas y el consumo de ciertas sustancias psicoactivas y vino, con el fin de alcanzar un estado de trance extático. En este sentido, sus prácticas lograrían un efecto que podría tal vez considerarse como experimentar la voluntad metafísica en uno mismo, perdiendo parte de la capacidad intelectual y conciencia, dejando de sentir hasta cierto punto la individualidad y sintiéndose parte del todo. Así, y en relación con la participación del elemento dionisiaco en la tragedia:

La excitación dionisiaca es capaz de comunicar a una masa entera ese don artístico de verse rodeada por semejante muchedumbre de espíritus, con la que se sabe íntimamente unida. Este proceso del coro trágico es el fenómeno *dramático* primordial: verse uno transformado a sí mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter. Este proceso está al comienzo del desarrollo del drama. (...) La transformación mágica es el presupuesto de todo arte dramático. Transformado de ese modo, se ve a sí mismo como sátiro, y como sátiro ve también al dios, es decir, ve, en su transformación, una nueva visión fuera de sí, como consumación apolínea de su estado. Con esta nueva visión queda completo el drama. (Nietzsche, 1979, pp. 83-84)

⁸ Como se puede apreciar en obras como *Las ranas*, de Aristófanes, donde, pese a ser una comedia, se mencionan algunas de las prácticas de culto a Dioniso por parte de los grupos órficos.

Dicha “transformación mágica”, lograda en los rituales órficos con los ditirambos, el sexo desenfrenado y el vino, se alcanzaría en la tragedia griega gracias al coro. Sería este el que aportaría el elemento dionisiaco y, sumado a la escenografía apolínea, daría lugar a la tragedia. De acuerdo con Remedios Ávila Crespo,

Nietzsche adopta la hipótesis de acuerdo con la cual “*la tragedia surgió del coro trágico*” y sostiene que el coro que dio origen a la tragedia, el coro satírico, ofrecía un “consuelo metafísico” consistente en el reconocimiento de que “en el fondo de las cosas, y pese a toda la mudanza de las apariencias, la vida es indestructiblemente poderosa y placentera”. (Ávila Crespo, 2000, p. 104)

El coro cantaba el mito, a la vez que lo que se iba recitando era puesto en escena por los actores y las máscaras. Sin embargo, estos elementos apolíneos, performativos y representativos, no harían sino atenuar el efecto del mito, el cual, debido a lo impactante de su contenido (piénsese, por ejemplo, en Edipo asesinando a su padre y acostándose con su madre, tras lo que aceptará la responsabilidad por lo que su destino había prefijado en él, y se arrancará los ojos) puede resultar insoportable para el espectador humano. De hecho, según Nietzsche, «la tragedia surgió del coro trágico y (...) en su origen era únicamente coro y nada más que coro» (Nietzsche, 1979, p. 73), y los elementos apolíneos fueron añadidos con posterioridad para dar lugar a una representación sensible del mito trágico, que traiga parte de la voluntad que se manifiesta en la música⁹ al plano de la representación, y para mantener cierto principio de individuación cuando se asiste al espectáculo de la tragedia, y resulta, en cierto modo, necesario para lograr la purificación del espíritu del pueblo. Estas ideas se explicarán más en profundidad en los siguientes apartados. De momento, se ha expuesto que, en el arte de la tragedia griega, el elemento apolíneo y el dionisiaco se dan en sintonía, logrando una especie de atenuación cuya necesidad se tratará a continuación. Como dice Nietzsche:

“Titánico” y “bárbaro” pareciale al griego apolíneo también el efecto producido por lo *dionisiaco*: sin poder disimularse, sin embargo, que a la vez él mismo estaba emparentado también íntimamente con aquellos Titanes y héroes abatidos (los del mito trágico). Incluso tenía que sentir algo más: su existencia entera, con toda su belleza y moderación, descansaba sobre un velado substrato de sufrimiento y de conocimiento, substrato que volvía a serle puesto al descubierto por lo dionisiaco. ¡Y he aquí que Apolo no podía vivir sin Dioniso! ¡Lo “titánico” y lo “barbárico” eran, en última instancia, una necesidad exactamente igual que lo apolíneo! (Nietzsche, 1979, pp. 58-59)

⁹ La voluntad se manifiesta en la música de carácter o con elementos dionisiacos. Sin embargo, esta figura no agota toda posible música, pudiendo haber música apolínea o no dionisiaca, como explica Joan B. Llinares: «La música es capaz de jugar un doble papel: puede ser verdadera música dionisiaca -como en la tragedia ática y en Wagner- o música adionisiaca -como en la pintura musical del ditirambo nuevo y en la ópera moderna-» (B. Llinares, 2014, p. 20)

Humano, demasiado humano

El elemento artístico apolíneo no solo sirve para que las artes resulten bellas y placenteras (quizás haciendo así que la sociedad griega sea capaz de apreciarlas, en su estado de civilización clásica, con su progresivo refinamiento y alejamiento de la naturaleza, el mundo “real”), frente a lo “feo” (como Sileno, lo cual se comentará más adelante) y causante de sufrimiento que puede resultar lo dionisiaco. La individuación que aporta lo apolíneo permitirá, en cierto modo, que el público siga alejado de lo que se está expresando, la voluntad, y su absoluta unión a ella; logrando una catarsis personal y como pueblo. Esto causa que el verdadero espectador de lo que la tragedia es capaz de expresar sobre la verdad del mundo sea el propio coro, que manifestaría la voluntad en su propia actividad musical. En palabras de Diego Sánchez Meca:

Lo apolíneo sirve a lo dionisiaco para que la desmesura de lo dionisiaco se convierta en una experiencia sublimada. Y eso es lo que, con mayor eficacia, llevó a cabo la tragedia. La tragedia puede ser comprendida, por tanto, como la obra de arte que mejor realiza una existencia estética. (Sánchez Meca, 2011, p. 13)

Lo dionisiaco es demasiado para lo que puede soportar la débil e insignificante existencia humana. Como se dijo antes, el hombre, en tanto que animal débil que es, sin garras, colmillos o gruesas pieles, se inventa relatos e interpretaciones para sobrevivir, siendo funcional y transformando el mundo de manera más o menos efectiva. No es capaz, como organismo supuestamente individuado, de soportar la dura verdad dionisiaca, el hecho de que forma parte del todo, de que su ciencia, filosofía y arte no pueden captar ni expresar correctamente el mundo. Se podría decir que el humano es “demasiado humano”, y aplica sus disciplinas y características a la realidad, de manera errónea. Y es que, frente a la estabilidad, bondad, belleza y regularidad que percibimos y defendemos sobre el mundo, el pensamiento de Nietzsche se desarrollará hasta defender que:

El orden astral en que vivimos es una excepción; ese orden y la duración, bastante larga, que ha producido posibilitan a su vez la excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico. Por el contrario, el carácter total del mundo es el de un caos eterno, caos no en el sentido de la falta de necesidad, sino en el de la falta de orden, estructura, forma, belleza, sabiduría y comoquiera que llamemos a nuestras humanidades estéticas. (Nietzsche, 2002, p. 192)

En este sentido, y frente a la mala conceptualización de la ciencia, la filosofía, y el resto de “humanidades estéticas”, escribirá el Nietzsche de madurez en *Humano, demasiado humano*:

ya la “voluntad” de Schopenhauer ha redundado entre las manos de su autor, debido al prurito de generalización de los filósofos, en desgracia para la ciencia: pues esta voluntad se ha convertido en una metáfora poética cuando se afirma que todas las cosas de la naturaleza tendrían voluntad (Nietzsche, 2007, p. 14)

Volviendo, sin embargo, a su etapa de juventud, en la que se puede encontrar cierta continuidad con tales ideas, para el Nietzsche de *El nacimiento de la tragedia* somos voluntad, y esta pertenencia se expresa a través de lo dionisiaco. Sin embargo, como se decía antes, no somos capaces de soportar nuestra naturaleza íntima como parte del todo. Por ello, a todo lo que puede llegar en su arte el ser humano mediante la introducción del elemento dionisiaco, todo lo que puede soportar sin dejar de ser él mismo y sucumbir a la desesperación y la desaparición como individuo, es a la tragedia griega, conjugación de lo apolíneo y lo dionisiaco en la que, como en un combinado, el elemento embriagador

es mezclado con otro no espiritual, pero que permite que podamos soportar consumir mayor cantidad de dicha sustancia (en tanto que humanos). En ese sentido, la “sublima”¹⁰. Las apolíneas representaciones y formas bellas “falsean” el mundo para hacerlo más placentero y habitable. Ante lo terrible y causante de sufrimiento de la verdad dionisiaca, el arte, la existencia estética, permitiría vivir al ser humano en este mundo, y conservar su individuación a la vez que afirma la voluntad y la vida. Esta idea se matizará más adelante, pero de momento podría ser considerada como un punto de partida para la separación de Schopenhauer, pues, frente al ascetismo y la contemplación estética desinteresada por parte del ser humano para “apagar” o “negar” la voluntad en la propia experiencia vital; Nietzsche estaría defendiendo el abrazar la voluntad, en tanto que verdadera realidad, a la vez que se permanece existiendo como ser vivo y volente en esta individuación no del todo efectiva. Así, la experiencia dolorosa de la voluntad se puede incorporar a la propia vida gracias al componente artístico, el cual, si en *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral* servirá para la supervivencia humana en el mundo, ya en *El nacimiento de la tragedia* permite la afirmación de la propia existencia y su posibilidad de ser coherente con el principio metafísico inherente a la realidad, que en este momento es mera voluntad, pero que con el tiempo (en posteriores etapas de Nietzsche) se transformará en la “voluntad de poder”.

Por otra parte, y separado del público, quien participa del elemento de génesis de la tragedia, al cantar la música, permite que la voluntad se manifieste en la misma, y resuene en todo aquel que la escuche. «¿Como qué aparece la música en el espejo de las imágenes y de los conceptos? *Aparece como voluntad*, tomada esta palabra en sentido schopenhaueriano» (Nietzsche, 1979, p. 71). Como en Schopenhauer, el primer Nietzsche defenderá que la música accede a la voluntad de manera privilegiada. En este sentido, quien se una al coro ditirámico:

Ante todo, como artista dionisiaco él se ha identificado plenamente con lo Uno primordial, con su dolor y su contradicción, y produce una réplica de ese Uno primordial en forma de música, aun cuando, por otro lado, esta ha sido llamada con todo derecho una repetición del mundo y un segundo vaciado del mundo. (...) Ya en el proceso dionisiaco el artista ha abandonado su subjetividad: la imagen que su unidad con el corazón del mundo le muestra ahora es una escena onírica, que hace sensibles aquella contradicción y aquel dolor primordiales junto con el placer primordial propio de la apariencia. (Nietzsche, 1979, p. 63)

Según el autor, «el coro ditirámico es un coro de transformados, en los que han quedado olvidados del todo su pasado civil, su posición social» (Nietzsche, 1979, p. 84), y por esto, al ser ellos quienes asisten a la verdad que expresa la voluntad, que todos somos uno con ella, se alzarían como el verdadero espectador de la tragedia griega. Quienes participan en el coro no solo experimentan en sí mismos los efectos de la música y de las dolorosas verdades del mito trágico mientras lo cantan (como la de que no hay libertad frente al destino, como en el caso de Edipo, de manera análoga a como estamos sujetos a los impulsos de la voluntad, de la que todos formamos parte), sino que también, al ver reflejados los acontecimientos que están narrando en la escena, gracias al juego de actores y máscaras, llegan a creerse verdaderamente lo que están expresando, siendo ellos,

¹⁰ Nietzsche diferencia entre «lo *sublime*, sometimiento artístico de lo espantoso» (Nietzsche, 1979, p. 79), lo dionisiaco expresado junto a los elementos artísticos apolíneos, y «lo cómico, descarga artística de la náusea de lo absurdo.» (Nietzsche, 1979, p. 79)

de esta manera, los verdaderos espectadores de la tragedia griega, puesto que la sienten en un nivel superior. En palabras de Nietzsche:

El coro es el “espectador ideal” en la medida en que es el único *observador*, el observador del mundo visionario de la escena. El público de espectadores, tal como lo conocemos nosotros, fue desconocido para los griegos: en sus teatros, dada la estructura en forma de terrazas del espacio reservado a los espectadores, que se elevaba en arcos concéntricos, érale posible a cada uno *mirar desde arriba*, con toda propiedad, el mundo cultural entero que le rodeaba, e imaginarse, en un saciado mirar, coreuta él mismo. De acuerdo con esta intuición nos es lícito llamar al coro, en su estadio primitivo de la tragedia primera, un autorreflejo del hombre dionisiaco (Nietzsche, 1979, p. 82)

Como ya se indicó antes, Nietzsche defendía que la forma primitiva de la tragedia griega consistía únicamente en un coro que cantaba la música y expresaba el elemento dionisiaco¹¹, y solo con el tiempo se añadieron los elementos del escenario y los actores. Así, el género de la tragedia griega encuentra su origen en la música del coro, elemento dionisiaco, y en este sentido se entiende el que «la tragedia, así como únicamente puede nacer del espíritu de la música, así también parece por la desaparición de ese espíritu.» (Nietzsche, 1979, p. 131) La tragedia expresa lo dionisiaco, aunque esté mediado por los artificios apolíneos, y si este núcleo artístico no está, el género perdería su esencia o efectividad. Sobre cómo degeneró y acabó pereciendo se hablará en el siguiente apartado.

¹¹ Como se puede leer al final del anterior apartado, y en otros fragmentos de la obra como: «el coro en sí, sin escenario, esto es, la forma primitiva de la tragedia» (Nietzsche, 1979, p. 75).

La genealogía de la moral

El género artístico de la tragedia entró en declive ya en la Grecia clásica. Si aquella era el fruto más maduro del espíritu griego, un nuevo tipo de representación dramática ocupa su lugar cuando la supuesta nobleza y vitalidad de esta época empiezan a ser socavadas por el desarrollo de una nueva cultura. Esta surge de la mano de pensadores como Sócrates o Platón, y se manifiesta en el teatro con «Eurípides, Agatón y la comedia nueva.» (Nietzsche, 1979, p. 122) Sin embargo, la progresiva desaparición del impulso trágico encuentra sus orígenes un poco antes, puesto que, para el autor,

Si hemos de suponer, pues, que incluso antes de Sócrates actuó ya una tendencia antidionisiaca, que solo en él adquiere una expresión inauditamente grandiosa: entonces no tenemos que arredrarnos de preguntar hacia dónde apunta una aparición como la de Sócrates: que, si tenemos en cuenta los diálogos platónicos, no podemos concebir como un poder únicamente disolvente y negativo. Y aun cuando es muy cierto que el efecto más inmediato del instinto socrático perseguía una descomposición de la tragedia dionisiaca, sin embargo una profunda experiencia vital de Sócrates nos fuerza a preguntar si entre el socratismo y el arte existe *necesariamente* tan solo una relación antipódica, y si el nacimiento de un “Sócrates artístico” es en absoluto algo contradictorio en sí mismo. (Nietzsche, 1979, p. 123)

Con él se da el auge de un nuevo arte, las obras de Eurípides y otros géneros más relacionados con la razón que con el sentimiento, como las fábulas de Esopo. Pese a ser un representante destacado de la transformación cultural de su época, no estaba solo, lo cual se podría relacionar con la posterior idea de Nietzsche de Sócrates como síntoma de la debilidad de su tiempo. Esta idea, ya presente en *El nacimiento de la tragedia*, se desarrollará más en obras posteriores, como en *El crepúsculo de los ídolos*, donde dice que Sócrates «vio *detrás* de sus nobles atenienses; comprendió que *su* propio caso, su idiosincrasia de caso, ya no era un caso excepcional. El mismo tipo de degeneración se preparaba por doquier calladamente: la vieja Atenas tocaba a su fin.» (Nietzsche, 2011, p. 53) Por ello, defenderá Nietzsche en este libro: «reconoció a Sócrates y a Platón como síntomas de ruina, como instrumentos de la disolución griega, como seudogriegos, como antigriegos» (Nietzsche, 2011, p. 48)

Y es que, frente a la cultura trágica, se estaba gestando un nuevo paradigma, el del “hombre alejandrino”, racional y con pretensiones de conocimiento científico¹² y filosófico, el cual vendría acompañado del “socratismo estético”. Para Nietzsche,

la alejandrina, es la jovialidad del *hombre teórico*: ella ostenta los mismos signos característicos que yo acabo de derivar del espíritu de lo no-dionisiaco, -el combatir la sabiduría y el arte dionisiacos, el intentar disolver el mito, el reemplazar el consuelo metafísico por una consonancia terrenal, (...) el creer en una corrección del mundo por medio del saber, en una vida guiada por la ciencia, y ser también realmente capaz de encerrar al ser humano individual en un círculo estrechísimo de tareas solubles, dentro del cual dice jovialmente a la vida: “Te quiero, eres digna de ser conocida.” (Nietzsche, 1979, p. 144)

Esta actitud sería cercana al científicismo, y a la que se vió que Nietzsche consideraba errónea en la obra *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Vendría de la mano de una intención racionalista (o mejor, “racionalizante”) con respecto al mundo,

¹² Con el desarrollo posterior de la ciencia en el periodo helenístico, en el marco del imperio de Alejandro Magno.

cayendo en la creencia en ficciones que nosotros mismos inventamos, y no percibiendo el mundo como lo que de verdad es: una voluntad ciega y en constante devenir en el que toda presunta sustancia, ley física o categoría científica o filosófica resulta errada al tratar de estatizar elementos que no son fijos. En cuanto al “socratismo estético”, este sería puesto en escena por autores como Eurípides, ya mencionado. Así, de manera análoga a como procedía la tragedia griega,

También Eurípides era, en cierto sentido, solamente una máscara: la divinidad que hablaba por su boca no era Dioniso, ni tampoco Apolo, sino un demon que acababa de nacer, llamado *Sócrates*. Esta es la nueva antítesis: lo dionisiaco y lo socrático, y la obra de arte de la tragedia pereció por causa de ella. (Nietzsche, 1979, p. 109)

Haciendo referencia al “*demón*” o “*daimon*” que la ironía socrática inventa, tal espíritu participaría del nuevo arte griego, manifestándose en el teatro de Eurípides. Este nuevo tipo de drama no expresaría las verdades dionisiacas, sino todo lo contrario: el impulso de hacer ficciones propio del científico, el naturalista y el filósofo, lo cual estaría muy alejado del impulso artístico de la tragedia griega. Dicho impulso, por otra parte, sería el representativo de la época, una etapa de decadencia, como se dijo antes; y por ello aparecerá culturalmente reflejado en producciones como las que se den en la literatura y la filosofía, las cuales aún mantendrán el elemento de artificio apolíneo. En este sentido,

Habiendo visto, pues, que Eurípides no consiguió fundar el drama únicamente sobre lo apolíneo, que, antes bien, su tendencia no-dionisiaca se descarrió en una tendencia naturalista y no-artística, nos será lícito ahora aproximarnos a la esencia del *socratismo estético*, cuya ley suprema dice más o menos así: “Todo tiene que ser inteligible para ser bello”; lo cual es el principio paralelo del socrático “solo el sapiente es virtuoso”. (Nietzsche, 1979, p. 111)

En oposición al “éxtasis dionisiaco” de la tragedia griega, los dramas de esta época, al racionalizar de manera excesiva los elementos representativos, pierden esa característica de ser “verdadero arte”, en tanto que arte que exprese lo verdadero. Se constituyó así un arte degenerado, realista y naturalista, tremendamente alejado del que crearían los verdaderos artistas que Platón expulsaría de su sociedad ideal. Así,

Eurípides se propuso mostrar al mundo, como se lo propuso también Platón, el reverso del poeta “irrazonable”; su axioma estético “todo tiene que ser consciente para ser bello” es, como he dicho, la tesis paralela a la socrática, “todo tiene que ser consciente para ser bueno”. (Nietzsche, 1979, p. 114)

La razón, propuesta por Sócrates para hacer frente a los impulsos vitales (especialmente a los de los individuos fuertes y poderosos, que les llevaban a abusar del resto para satisfacer sus deseos), identificó la bondad con la consciencia según Nietzsche, como indica la cita. Todo impulso irracional pierde cabida en la vida social ateniense de la época. Ahora, la búsqueda de verdades y valores absolutos, y el “intelectualismo moral” socrático extienden su influencia hacia el arte, donde solo es bello y digno de ser apreciado aquello que refleja exactamente la realidad, es razonable y no deja espacio para la incompreensión (tan necesaria, por otra parte, puesto que la voluntad que se manifiesta en el elemento dionisiaco es irracional).

Conforme se imponía el *socratismo estético* sobre el espíritu artístico de la época, «Con este canon en la mano examinó Eurípides todas las cosas, y de acuerdo con ese principio las rectificó: el lenguaje, los caracteres, la estructura dramática, la música coral.» (Nietzsche, 1979, p. 111) Su impulso racionalizador le llevó incluso a incluir un prólogo antes de la representación, en el que se explicase lo que fuera conveniente para

que el mito pudiera ser comprendido sin ningún atisbo de duda. Esto se debe a que las obras trágicas de Ésquilo y Sófocles, anteriores a Eurípides y culmen de la tragedia griega a ojos de Nietzsche, solían comenzar *in medias res*, y poseían una composición la cual:

Empleaba los medios artísticos más ingeniosos para, en las primeras escenas, poner de una manera casual, por así decirlo, en manos del espectador todos los hilos necesarios para la comprensión: un rasgo en el que se acreditan aquellos nobles artistas que enmascaran, por así decirlo, lo formal *necesario* y lo hacen aparecer como casual. De todos modos, Eurípides creía observar que durante aquellas primeras escenas el espectador se hallaba en una inquietud peculiar, queriendo resolver el problema matemático de cálculo que era la historia anterior, de tal forma que para él se perdían las bellezas poéticas y el *pathos* de la exposición. Por eso Eurípides antepuso el prólogo a la exposición y lo colocó en boca de un personaje al que era lícito otorgar confianza (Nietzsche, 1979, pp. 112-113)

Este excesivo deseo de hacer el mito racional y comprensible hace que el espectador pierda el elemento de desorientación presente al inicio de la obra, que conforme vaya avanzando hará que llegue a olvidarse de sí mismo y purifique sus pasiones. La purificación se torna más difícil si a lo que apela la obra no es a tales impulsos y sentimientos sino a la razón, la cual puede comprender perfectamente el mito, ya que se le brindan todas las herramientas consideradas necesarias para ello, entre las que se puede contar el prólogo. Sin una desorientación similar a la que produciría la embriaguez dionisiaca, se nos hará imposible, en tanto que espectadores o partícipes de la tragedia griega, olvidarnos de nosotros mismos y simplemente sentir el mito y la música, en una especie de suspensión del juicio y la razón que nos permita acceder a la voluntad a través de lo dionisiaco.

Mientras el *nus*¹³, ordenador y soberano único del universo, siguió estando excluido de la creación artística, todo se hallaba aún mezclado, en un caótico magma primordial; así tuvo que juzgar Eurípides, así tuvo que condenar él, como el primer “sobrio”, a los poetas “borrachos”. (Nietzsche, 1979, p. 113)

Así, el nuevo tipo de arte, ignoraría la voluntad que se expresa por medio de lo dionisiaco, y tejería un “velo de Maya” más grueso, capaz de ocultar la realidad íntima del mundo gracias a la conjugación de los artificios apolíneos y los conceptos teóricos científico-filosóficos. En este sentido, se entiende lo que, algún tiempo después, dijo Nietzsche sobre el arte en *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*:

En efecto, de aquí resulta que esta producción artística de metáforas con la que comienza en nosotros toda percepción, supone ya esas formas y, por tanto, se realizará en ellas; solo por la sólida preexistencia de esas formas primigenias resulta posible explicar el que más tarde haya podido construirse sobre las metáforas mismas el edificio de los conceptos. (Nietzsche, 1996, pp. 32-33)

Como ocurrió con el caso de la rebelión de los “esclavos” y “débiles”, seres antivitales representantes de un estilo de vida descendente¹⁴, los cuales subvirtieron los

¹³ Se refiere al *nus* o *nous* de Anaxágoras, principio racional ordenador del cosmos.

¹⁴ Lo cual aparecerá expresado en el pensamiento maduro del autor, quien defiende que: «Cabe estimar a cada individuo con arreglo a si representa la línea ascendente de la vida o la descendente. Con una decisión a ese respecto se tiene también un canon para determinar qué vale el egoísmo de cada uno. Si representa el ascenso de la línea, su valor es en verdad extraordinario, y, con vistas a la vida total, que con él da un paso *más*, es lícito que sea incluso extrema la preocupación por la conservación, por la creación del *optimum* de condiciones para uno mismo. (...) Si representa la evolución descendente, la ruina, la degeneración crónica,

valores morales creados por los nobles y fuertes, la tragedia griega como la forma de expresión artística más excelsa y la mejor manera de representación metafísica del mundo fue socavada por el mismo principio, el cual se podría calificar como el “socratismo”. Sócrates, como primer gran representante del espíritu débil, resentido y de rechazo a la vida, que luego contagió a Platón y algunos de cuyos principios pasaron a la religión y ciencia posteriores, no solo fomentó una inversión en los valores morales establecidos, que se podrían calificar como “homéricos” y vitales; sino que alteró también el arte dramático de la época, invadiendo sus valores y su programa intelectualista el desarrollo de las tramas y representaciones. En un escrito previo y preparatorio a *El nacimiento de la tragedia*, titulado *Sócrates y la tragedia* ya se puede apreciar lo que se indicó antes, que el impulso intelectual de identificar bondad y supuesta sabiduría en base a las ficticias disciplinas humanas pasa al arte bajo el lema de que solo lo que se puede comprender perfectamente es digno de apreciación estética. En palabras de Nietzsche:

hasta Eurípides, ningún poeta de la Antigüedad había sido capaz de defender verdaderamente lo mejor suyo con razones estéticas. Pues cabalmente lo milagroso de todo este desarrollo del arte griego es que el concepto, la consciencia, la teoría no habían tomado aún la palabra (...). En torno a Eurípides hay, en cambio, un resplandor refractado, peculiar de los artistas modernos: su carácter artístico casi no-griego puede resumirse con toda brevedad en el concepto de *socratismo*. “Todo tiene que ser consciente para ser bello”, es la tesis eurípidea paralela de la socrática “todo tiene que ser consciente para ser bueno”. Eurípides es el poeta del racionalismo socrático. (Nietzsche, 1979, p. 220)

Así, se podría concluir que la genealogía de la moral es similar a la genealogía de la estética y el arte griegos. Habría un periodo de gran nobleza y virtudes vitales, como la fortaleza o la afirmación del instinto, en el que se desarrollaría tanto un género dramático (la tragedia) como una moral (la denominada por Nietzsche “moral de señores”¹⁵) que responderían adecuadamente, en la medida en que esto sea posible para la aparente existencia como elemento individuado presente en el ser humano, de la auténtica realidad: la voluntad. Sin embargo, con la rebelión e imposición de los seres humanos bajos e innobles sobre el espíritu de la época, todas las manifestaciones culturales se verán dominadas por su debilidad de carácter, su resentimiento, su falta de aprecio por esta vida, su rechazo hacia los impulsos vitales y su excesiva construcción y creencia en ficciones racionales, generando a la vez la “moral de esclavos” y las nuevas formas no dionisíacas de representación dramática.

enfermedad (...), posee poco valor, y la más elemental equidad exige que él *quite* a los bien plantados lo menos posible. Ya no es más que su parásito.» (Nietzsche, 2011, p. 139)

¹⁵ Ya que, como es bien sabido, para el autor fueron los nobles y poderosos los primeros que inventaron una moral, y unos conceptos de “bueno” y “malo”, que luego fueron trastornados por los individuos y grupos oprimidos, débiles y resentidos contra el mundo y contra la vida en general. «Para Nietzsche fueron los poderosos, los hombres de rango superior, los nobles, los que se autoproclamaron a sí mismos y a sus acciones resultantes como “*buenas*”, en frontal oposición con las acciones resultantes del obrar de plebeyos, vulgares y hombres de bajo rango. (...) Para Nietzsche el *Pathos* de la distancia o *Pathos* de la nobleza, como sentimiento duradero de una especie superior dominadora sobre una inferior, crea la antítesis “*bueno*” y “*malo*”.» (Rojas, 2017, p. 958)

La gaya ciencia

Continuando con lo que se venía diciendo al final del anterior apartado, la decadencia de la tragedia va de la mano de la pérdida de vista de la realidad tal como es en sí, y la nueva “estética socrática” subordinará todo elemento artístico y representativo al orden y manifestación del supuesto conocimiento alcanzado intelectualmente. El que tal conocimiento puede calificarse como “supuesto”, se desarrollará en posteriores etapas del pensamiento de Nietzsche, como se puede leer, por ejemplo, en *La gaya ciencia*:

no tenemos órgano alguno para el *conocer*, para la “verdad”: no “sabemos” (o creemos o nos imaginamos) nada más que lo que pueda ser *útil* en interés del rebaño humano, de la especie: e incluso lo que aquí se denomina “utilidad” solamente es, en último término, una fe. (Nietzsche, 2002, p. 359)

Como ya se vio, este pensamiento también estaba presente en *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Sin embargo, no es la primera obra donde aparece dicha tesis nietzscheana, sino que, y en relación con la presente investigación, se pueden rastrear sus orígenes hasta *El nacimiento de la tragedia*. Como dirá después Nietzsche en el “Ensayo de autocrítica” añadido a dicha obra:

¿Qué significa, justo entre los griegos de la época mejor, más fuerte, más valiente, el mito *trágico*? ¿Y el fenómeno enorme de lo dionisiaco? ¿Qué significa, nacida de él, la tragedia? -Y por otro lado: aquello de que murió la tragedia, el socratismo de la moral, la dialéctica, la suficiencia y la jovialidad del hombre teórico- ¿cómo?, ¿no podría ser justo ese socratismo un signo de declive (...)? Y la ciencia misma, nuestra ciencia -sí, ¿qué significa en general, vista como síntoma de vida, toda ciencia? (...) ¿Acaso es el científicismo nada más que un miedo al pesimismo y una escapatoria frente a él? ¿Una defensa sutil obligada contra la *verdad*? ¿Y hablando en términos morales, algo así como cobardía y falsedad? (Nietzsche, 1979, pp. 26-27)

La “verdad” a la que se puede acceder se presenta como lo que se manifiesta de la voluntad, admirable gracias al arte y las manifestaciones estéticas, especialmente por medio de la música, el elemento dionisiaco por excelencia. Frente a esta verdad, cargada de sufrimiento por atentar contra nuestra individualidad y lo que nuestras ficciones ocultan del mundo: que todo pasa, nada permanece para siempre, somos seres finitos y moriremos algún día, la ciencia pretendería dar una estabilidad al mundo que no tiene, tal vez con el interés de poder encontrar esa misma estabilidad en nosotros mismos, ansiosos de permanencia e inmortalidad. El hombre débil no soporta el pesimismo que conlleva la verdad: que moriremos algún día, y que nuestra existencia es limitada y; en tanto que en constante devenir hacia el estado final de toda vida: la muerte; aparente. Su rechazo hacia la verdad tal como se expresa a través de lo dionisiaco es tal, que preferirá tapar el mundo con ficciones y formas estéticas, componiendo una suerte de “velo de Maya” que cubra la realidad en sí. En este sentido, y puesto que no tenemos órgano para conocer, como se dijo antes, nuestros sentidos, que captan la permanencia del mundo y sus elementos, pese a que tal multiplicidad y estabilidad sean falsas (puesto que todo es parte de la misma voluntad, siempre en devenir puesto que nunca se estabiliza, ya que su impulso jamás es satisfecho¹⁶), estarían falseando la realidad, e inventando otra en la que se dé mayor estabilidad. Más adelante, en *La gaya ciencia*, Nietzsche escribirá:

¹⁶ Ya que, en caso contrario, dejaría de ser voluntad, “querer”, para convertirse en otra cosa, como “tener”, “satisfacción”, “completitud”, etc.

De ese modo, la pregunta: ¿por qué la ciencia? Remite al problema moral: ¿para qué la moral, si la vida, la naturaleza y la historia son “inmorales”? No cabe duda, el veraz, en ese sentido osado y último que la fe en la ciencia presupone, afirma con ello un mundo diferente del de la vida, del de la naturaleza y del de la historia, y al afirmar ese “otro mundo”, ¿acaso no tiene que negar por ese mismo motivo su pareja, este mundo, nuestro mundo? (Nietzsche, 2002, p. 338)

La negación del mundo en favor de otro inventado se haría no solo por autoconservación, como se indicó en el apartado de *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*, sino que también sería fruto de una cierta cobardía ante la verdad de este mundo, el único que hay. El cientificismo, por consiguiente, podría expresar, como se decía antes, un miedo al pesimismo surgido de la realidad, y un escape ante él, creando otra realidad como también hicieron los cristianos y judíos. Si en este mundo soy un ser mortal, cosa que me acongoja, me invento otro donde hay un cielo y un infierno, y la existencia como ser individuado es eterna. Si no consigo satisfacer mis deseos o impulsos en este mundo, debido a mi condición débil, y soy aplastado por los que son más fuertes que yo, puedo reivindicar unos valores morales trastornados, en tanto que contrarios a la vida y supuesta naturaleza humana¹⁷, y defender su efectividad (con premios o castigos en función de su cumplimiento en el mundo ficticio del cielo y el infierno que he inventado). Si la relativa estabilidad y multiplicidad que percibo a través de los sentidos es aparente, y en realidad todo forma parte de una y la misma voluntad (con lo que mi existencia como individuo, ser autónomo y libre peligra), puedo falsear el mundo por medio de la ciencia para inventar otro científico-matemático en el que haya esencias y leyes físicas y matemáticas absolutas y universales, lo cual dotaría de una falsa estabilidad a este flujo de voluntad. Sin embargo,

¿cómo podría sernos lícito reprender o elogiar al universo! Guardémonos de achacarle dureza de corazón y sinrazón, o sus opuestos: ¡no es perfecto, ni bello, ni noble, y no quiere llegar a ser nada de eso, no aspira en modo alguno a imitar al hombre! ¡No lo afecta ninguno de nuestros juicios estéticos y morales! No tiene tampoco instinto de conservación ni ningún otro instinto; tampoco conoce ley alguna. Guardémonos de decir que hay leyes en la naturaleza. (Nietzsche, 2002, pp. 192-193)

Como se venía diciendo, esta sospecha de la ciencia como un impulso de rechazo hacia el pesimismo y el sufrimiento que conlleva la revelación de la verdad del mundo y de nuestra condición, podría ser rastreada hasta *El nacimiento de la tragedia*, como explica el propio autor:

Lo que yo conseguí aprehender entonces, algo terrible y peligroso, (...) hoy yo diría que fue el problema de la ciencia misma -la ciencia concebida por vez primera como problemática, como discutible. (...) este temerario libro osó por primera vez acercarse -ver la ciencia con la óptica del artista, y el arte, con la de la vida... (Nietzsche, 1979, pp. 27-28)

Así, el libro, pese a ser una obra de juventud, y por tanto no del todo madura ni bien estructurada (el propio Nietzsche la consideraba una obra imposible, y “barroca” en exceso¹⁸), analiza la ciencia no desde una perspectiva científica o rigurosa (puesto que, si

¹⁷ Entendida en los términos (problemáticos) que le atribuye Nietzsche, quien la presenta como naturalmente tendente a estar sometida por los instintos, anhelar satisfacer sus deseos y ser vital, aunque pueda degradarse y negarse en individuos o grupos de seres humanos “débiles”.

¹⁸ Además de que, en sus palabras, «lo encuentro mal escrito, torpe, penoso, frenético de imágenes y confuso a causa de ellas, sentimental acá y azucarado hasta lo femenino, desigual en el *tempo*, sin voluntad de

se trata esta de una herramienta inadecuada, no se estaría realizando bien el análisis), sino desde el arte, la tarea propiamente metafísica del ser humano y de la que se obtienen representaciones que no pretenden imponer sus ficciones sobre el mundo como la verdad última y absoluta (o, al menos, no al nivel en que, para el autor, lo hacía la ciencia de su época).

Frente a la creencia en ficciones desarrolladas para la supervivencia humana, en base a su debilidad, como escribió el Nietzsche de *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*, y se ilustró aquí mediante el mito de Prometeo (interpretándolo en el sentido de que, al no disponer de garras, pelaje, caparazón o colmillos afilados, lo mejor con lo que cuenta es con su capacidad para realizar relatos e interpretaciones sobre el mundo, ideales para transformarlo a su antojo y crear grupos en los que colaborar en grandes “metarrelatos” de mentira, como podrían ser la sociedad civil, el animismo o las religiones, pero que falsean la realidad¹⁹), la verdad, en tanto que voluntad, al manifestarse en elementos como la música, sería más accesible mediante representaciones artísticas que científicas. En base a esta distinción en la forma de acceder e interpretar el mundo, Nietzsche opone varios tipos de cultura: «una cultura preponderantemente *socrática*, o *artística*, o *trágica*» (Nietzsche, 1979, p. 145) Estas surgen, según dice en *El nacimiento de la tragedia*, de distintos impulsos que la voluntad, en tanto que fuerza motriz de todo, causa en nosotros, puesto que para él:

Es un fenómeno eterno: mediante una ilusión extendida sobre las cosas la ávida voluntad encuentra siempre un medio de retener a sus criaturas en la vida y de forzarlas a seguir viviendo. A este lo encadena el placer socrático de conocer y la ilusión de poder curar con él la herida eterna del existir, a aquél lo enreda el seductor velo de la belleza del arte, que se agita ante sus ojos, al de más allá, el consuelo metafísico de que, bajo el torbellino de los fenómenos, continúa fluyendo indestructible la vida eterna (Nietzsche, 1979, p. 145)

El impulso de conocer, y de salvar la propia existencia individuada gracias a este supuesto “conocimiento” será el perteneciente a la cultura socrática o “alejandrina” (en referencia al desarrollo de la ciencia que se dio durante el Imperio de Alejandro Magno). La belleza artística, con sus velos apolíneos y sus formas artificiosas dará lugar a una cultura artística o helénica. Por último, quien sienta la unidad inmortal de todo lo que hay bajo la fuerza inmanente de la voluntad, presente bajo el velo de Maya, será parte de una cultura budista: «hay, o bien una cultura alejandrina, o bien una cultura helénica, o bien una cultura budista.» (Nietzsche, 1979, p. 146) Dejando aparte por el momento estos dos últimos tipos de cultura, escribe Nietzsche, refiriéndose a su época:

Todo nuestro mundo moderno está preso en la red de la cultura alejandrina y reconoce como ideal el *hombre teórico*, el cual está equipado con las más altas fuerzas cognoscitivas y trabaja al servicio de la ciencia, cuyo prototipo y primer antecesor fue Sócrates. (Nietzsche, 1979, p. 146)

limpieza lógica, muy convencido, y por ello, eximiéndose de dar demostraciones, desconfiando incluso de la *pertinencia* de dar demostraciones» (Nietzsche, 1979, p. 28), etc. Siendo algo críticos, esta obra de juventud tal vez represente el típico libro de filosofía.

¹⁹ Y no solo eso, sino que posteriores desarrollos de Nietzsche podrían situar esta idea de la creencia en ficciones como una de las causas de la degradación de la especie, puesto que metarrelatos como el cristianismo frenarían la selección natural (si es que se puede interpretar a Nietzsche desde esta perspectiva darwinista aplicada a lo social o lo moral) con su defensa de una solidaridad universal que haga que los débiles no sean masacrados por los fuertes sino que sobrevivan y prosperen, a la vez que se reproducen, pasando sus características a su prole y dando lugar a nuevas generaciones de “débiles”.

Sócrates, quien pervirtió el arte de la tragedia con el impulso que proporcionó al *socratismo estético*, y dio origen a la victoria de los valores resentidos y “de débiles” propios de una moral de esclavos sobre los nobles valores vitales de los antiguos “señores” griegos, también supone un “prototipo” y un “antecesor” del hombre teórico y científico, con su creencia en verdades absolutas y universales, y su perseverancia en la investigación con el fin de llegar hasta ellas. En relación con esto, y partiendo de que la ciencia surge de estos hombres “inferiores”, escribe Nietzsche: «Nótese esto: la cultura alejandrina necesita un estamento de esclavos para poder tener una existencia duradera» (Nietzsche, 1979, p. 147) En este sentido, la idea de que la ciencia, con su “voluntad de verdad”, es un desarrollo de las ficciones de los resentidos hacia el mundo tal y como se nos presenta, y encuentra en su núcleo la misma nada, la misma mentira y falsedad que la moral judeocristiana, también se puede rastrear hasta esta obra de juventud.

Si, como reza la cita sangrada anterior, el mundo en la época del autor, donde “Dios ha muerto” y ya no se da una creencia efectiva en Él, se halla preso en una cultura alejandrina, en la que la ciencia ha tomado el papel de autoridad que antes poseía Dios, entonces, como defenderá posteriormente,

el espíritu prescinde ahora del ideal en cualquiera de sus formas (la expresión popular de esta abstinencia es “ateísmo”): a excepción de su *voluntad de verdad*. Ahora bien, esta voluntad, este *resto* de ideal, es, si se me quiere creer, ese ideal mismo en su formación más rigurosa, más espiritual, por completo y absolutamente esotérica, despojada de toda construcción exterior, y por ello no tanto su resto como su *núcleo*. (Nietzsche, 2006, p. 244)

La idea de la “voluntad de verdad” del Nietzsche de madurez, ese espíritu que presenta el hombre científico, y que correspondería con el impulso hacia el placer socrático del conocer presente en *El nacimiento de la tragedia*, es el núcleo del ideal que generó las morales presentes en las grandes religiones monoteístas. Como estas, también se centra en falsear nuestra realidad en favor de un mundo ficticio, lo cual relatará el autor en la “Historia de un error”, donde, según él, describe “cómo el mundo verdadero (en el que nos encontramos, y el único que hay) acabó por convertirse en una fábula”.

Nuestra realidad comenzó a negarse en pensamientos como el de Platón, donde se da un mundo inventado, llamado «El mundo verdadero, alcanzable para el sabio, el piadoso, el virtuoso: viven en él, *son él*. (La forma más antigua de idea, relativamente inteligente, simple, convincente. Otra manera de expresar la tesis “yo, Platón, *soy la verdad*”).» (Nietzsche, 2011, p. 65) La tradición judeocristiana no haría sino persistir en este error, creando y creyendo el mundo del cielo y el infierno, donde se daría la “verdadera” vida transmundana. Con estas religiones se daría «El mundo verdadero, inalcanzable por ahora, pero prometido para el sabio, el piadoso, el virtuoso (“para el pecador que hace penitencia”). (Progreso de la idea: se hace más sutil, más capciosa, más inasible; *se hace mujer*, se hace cristiana...)» (Nietzsche, 2011, p. 65) El cristianismo se fue desarrollando hacia formas más bajas, más resentidas hacia la vida y la realidad según Nietzsche, como la que se daría bajo el luteranismo, el cual constituiría algo así como un cristianismo depurado de todos los elementos “vitales” (como podrían ser las fiestas religiosas, o el bello arte del interior de las iglesias²⁰) y en el que cada uno es “su propio

²⁰ Piénsese en las vacías paredes blancas de la mayoría de las iglesias protestantes, inmaculadas.

sacerdote”²¹ y ha de ser educado para poder leer la biblia por sí mismo, y en parte por esto Lutero «tiene parte de culpa en la degeneración del erudito moderno, en su falta de veneración, vergüenza y profundidad, en toda su ingenua simpleza y candidez en las cosas del conocimiento» (Nietzsche, 2002, p. 375). Así, con el tiempo se fue desarrollando la ciencia, de la mano de los ideales ilustrados, y cuando cayó la creencia en Dios y lo que se alzó como garante del orden y del fundamento de todo fueron las ciencias, se dio, continuando con la “Historia de un error”: «El mundo verdadero, inalcanzable, indemostrable, imprometible, pero ya como pensado, un consuelo, una obligación, un imperativo. (El viejo sol en el fondo, pero a través de la niebla y el escepticismo; la idea vuelta sublime, pálida, nórdica, regiomontana).» (Nietzsche, 2011, p. 65) Ya no hay manera de alcanzar este “mundo verdadero”, como no sea meramente tocarlo a través de las ciencias y modelos como los matemáticos, pero sigue suponiendo un ideal, un consuelo para el espíritu débil, un imperativo: *debe* ser así. El término “regiomontano” haría referencia a Kant (puesto que era el gentilicio latino de la ciudad de Königsberg), quien establece una ética en base a como se “debe” actuar, pero sin mayor motivo para hacerlo que el de actuar como se debe²². Como ya se indicó, la “voluntad de verdad” presente en la ciencia podría no ser sino una “voluntad de muerte”, puesto que, de manera similar a como ocurría en el cristianismo, se trata de una “voluntad de nada”, un querer la nada (puesto que Dios no es nada, y las teorías, cálculos y modelos explicativos científicos tampoco refieren a nada, en tanto que son ficciones). Con la imposición de la perspectiva científica, se deja de percibir adecuadamente la realidad que tenemos ante nuestros ojos, ya que ahora la autoridad es: «el hombre alejandrino, que en el fondo es un bibliotecario y un corrector y que se queda miserablemente ciego a causa del polvo de los libros y las erratas de imprenta.» (Nietzsche, 1979, p. 150) Se puede apreciar, por tanto, cierta presencia y desarrollo de las ideas de la primera obra a analizar en las posteriores etapas del autor.

Volviendo a *El nacimiento de la tragedia*, en el periodo a la que pertenece Nietzsche no era aún tan anticientífico (o anti científicista), y por eso se puede leer en esta obra:

mientras el hombre moderno comienza a presentir sus propias consecuencias: ciertas naturalezas grandes, de inclinaciones universales, han sabido utilizar con increíble sensatez el armamento de la ciencia misma para mostrar los límites y el carácter incondicionado del conocer en general y para negar con ello decididamente la pretensión de la ciencia de poseer una validez universal y unas metas universales: en esta demostración ha sido reconocida por vez primera como tal aquella idea ilusoria que, de la mano de la causalidad, se arroga la posibilidad de escrutar la esencia más íntima de las cosas. (Nietzsche, 1979, pp. 147-148)

Ciertos desarrollos científicos o con ansia de conocimiento, surgidas en el mismo seno de la filosofía, buscadora de la verdad y creadora de ficciones interpretativas del mundo, han llegado a un punto de crítica que alcanzaron algo de autocrítica, según el

²¹ «“Cada uno es su propio sacerdote”: tras esas fórmulas y su cazurrería aldeana se escondía en Lutero el abismal odio contra el “hombre superior” y el dominio del “hombre superior” tal y como la Iglesia había concebido a este último: destruyó un ideal que él no sabía alcanzar, mientras parecía combatir y despreciar la degeneración de ese ideal.» (Nietzsche, 2002, p. 374)

²² Y donde la máxima libertad que se puede alcanzar es la de quien actúa perfectamente conforme dicta la ley moral, haciendo que sus máximas coincidan con el imperativo categórico, puesto que así será “libre” de sus impulsos. Como se puede apreciar, bajo esta interpretación su teoría ética estaría en las antípodas de la que propuso Nietzsche.

Nietzsche de juventud. En esta sospecha de la capacidad de la ciencia o de la filosofía como medio para alcanzar la esencia o realidad íntima de la realidad, empresa acometida por medio de tales disciplinas, destacan, según el autor, dos nombres: «La valentía y sabiduría enormes de *Kant* y de *Schopenhauer* consiguieron la victoria más difícil, la victoria sobre el optimismo que se esconde en la esencia de la lógica, y que es, a su vez, el sustrato de nuestra cultura.» (Nietzsche, 1979, p. 148) Para el autor,

Si ese optimismo, apoyado en las *aeternae veritates* (verdades eternas) para él incuestionables, ha creído en la posibilidad de conocer y escrutar todos los enigmas del mundo y ha tratado el espacio, el tiempo y la causalidad como leyes totalmente incondicionales de validez universalísima, Kant reveló que propiamente esas leyes servían tan solo para elevar la mera apariencia, obra de Maya, a realidad única y suprema y para ponerla en lugar de la esencia más íntima y verdadera de las cosas, y para hacer así imposible el verdadero conocimiento acerca de esa esencia, es decir, según una expresión de Schopenhauer, para adormilar más firmemente aún al soñador. (Nietzsche, 1979, p. 148)

Reconociendo la línea de continuidad existente entre los pensamientos kantiano y schopenhaueriano, el joven Nietzsche estaría aquí elogiando la capacidad de Kant para, en su obra, y empleando las herramientas y procedimientos propios de la filosofía y las ciencias rigurosas, darse cuenta de la falta de absoluto rigor y verdad de estas. Así, y teniendo en cuenta los anteriores apartados, se puede decir, en torno a Nietzsche en su primera etapa, que:

a ese joven intelectual no le bastaba la renovación de los estudios clásicos y de la filología griega, vitalmente practicados y asumidos como necesario fermento de verdadera cultura, como legítimos intermediarios de esa excelencia realizada antaño con la que poder medirse ahora para no conformarse con el triste presente pequeño-burgués de la Alemania de su tiempo; aquí iniciaba su camino un nuevo filósofo, un atípico ilustrado que radicalizaba la crítica kantiana y que cuestionaba el indiscriminado y paralizante imperio de la beatificada ciencia moderna en unos ambientes dominados por el positivismo (B. Llinares, 2014, pp. 7-8)

El objeto de conocimiento solo es tal para un “sujeto trascendental” en la teoría kantiana, y resultaría inadecuado decir que lo que él percibe o es capaz de percibir es así en sí. Frente a lo que el ser humano es capaz de percibir acerca del mundo, limitado y en parte creado por él (por lo que estaría atribuyendo ciertas propiedades o características a la realidad, como la presencia de una espacialidad o una temporalidad inexistentes, ya que para Kant es el sujeto el que proyecta estas formas a priori de la sensibilidad sobre el mundo, de manera parecida a como decía Nietzsche que el ser humano proyecta los frutos de sus “humanidades estéticas” inconsecuentemente a la realidad), la “verdadera realidad”, la “cosa en sí” permanecería desconocida e incognoscible para el ser humano, en el inaccesible reino de lo *nouménico*. Siguiendo esta línea de pensamiento, Schopenhauer también limitaría su confianza en la capacidad de la razón humana para acceder a la realidad, y defendería un mejor desvelamiento de la realidad última del mundo por medio de lo emocional, presente en todos los seres vivos, concluyendo en la identificación del *noúmeno* kantiano (y pasando por ciertos planteamientos orientales) con la entidad que presenta bajo su idea de la “voluntad”. Si para Kant todo lo que podemos conocer, ya sea científica o filosóficamente, no puede más que constituir un “velo de Maya” (el conjunto de nuestros “conocimientos”, fruto de la interacción mental de las categorías y formas a priori humanas con el material recibido por la sensibilidad), que tapa la verdadera realidad y la presenta tal como es para nosotros; en Schopenhauer tal velo taparía una fuerza ciega que también está más allá de nuestra capacidad racional,

y de todo posible desarrollo científico. El “descubrimiento” (para Nietzsche) de tales limitaciones de la ciencia para acceder a la realidad, causaría que:

Con este conocimiento se introduce una cultura que yo me atrevo a denominar trágica: cuya característica más importante es que la ciencia queda reemplazada, como meta suprema, por la sabiduría, la cual, sin que las seductoras desviaciones de las ciencias la engañen, se vuelve con mirada quieta hacia la imagen total del mundo e intenta aprehender en ella, con un sentimiento simpático de amor, el sufrimiento eterno como sufrimiento propio. (Nietzsche, 1979, p. 148)

Se puede apreciar en este fragmento la tremenda influencia que aún tenía el pensamiento de Schopenhauer sobre Nietzsche en la época a la que pertenece la obra, además de las ideas “radicalizadas” de Kant que el autor adopta, como indicaba Joan B. Llinares en el texto citado. Ante las reconfortantes respuestas que proporcionan las ciencias y los ideales racionalistas: que todo es cognoscible, que existen sustancias o leyes eternas, que la esencia no fluye sino que se mantiene estable, que hay diferentes entidades separadas e individuadas, cuyas características y diferencias entre sí son objeto de estudio de múltiples y diversas disciplinas; el sentimiento de la voluntad, el sufrimiento que genera en nosotros ser parte de un todo en constante cambio que no es más que voluntad ciega, generaría una especie de sabiduría trágica, que estaría detrás del arte de la tragedia griega, y bautizaría a este segundo tipo de las culturas mencionadas antes como “cultura trágica” o “cultura helénica” por darse especialmente entre los Helenos, que pasaron un gran periodo de su historia sin estar envenenados por los ideales, mentiras y valores de la ciencia y la moral judeocristiana y socrático-platónica.

Por su parte, la “cultura budista” antes mencionada, surgiría de «el consuelo metafísico de que, bajo el torbellino de los fenómenos, continúa fluyendo indestructible la vida eterna» (Nietzsche, 1979, p. 145). La voluntad es eterna, en el sentido de que no tiene ni un principio ni un final; pero pensar que mantiene una cierta continuidad que la dotaría de algo parecido a una eternidad sustancial sería también erróneo, puesto que está en constante transformación, por lo que se podría sospechar que la “cultura budista”, tal como la presenta Nietzsche en la obra, estaría escondiendo, como la alejandrina, un deseo de permanencia (aunque sea en tanto que unidos al todo), y tal vez tapanía o negaría el sufrimiento inherente a la impermanencia y temporalidad propio de la voluntad schopenhaueriana y del Nietzsche de juventud. Frente a esto, en la tragedia griega, con el

coro es con el que se consuela el heleno dotado de sentimientos profundos y de una capacidad única para el sufrimiento más delicado y más pesado, el heleno que ha penetrado con su incisiva mirada tanto en el terrible proceso de destrucción propio de la denominada historia universal como en la crueldad de la naturaleza, y que corre peligro de anhelar una negación budista de la voluntad. A ese heleno lo salva el arte, y mediante el arte lo salva para sí -la vida. (Nietzsche, 1979, p. 77)

La mejor forma de acceder a la realidad del mundo, por consiguiente, se dará a través del fomento del arte, de la “cultura trágica”, permitiendo la manifestación de la voluntad por medio de elementos como la tragedia, para alcanzar una “sabiduría trágica” dionisiaca. Esta idea se desarrollará más en el siguiente apartado.

La voluntad de poder

En los ritos órficos, quienes participaban, extasiados gracias a los psicotrópicos y el baile desenfrenado, alcanzaban una cierta revelación, a ojos de Nietzsche: la de que nuestra existencia en tanto que seres individuados, y nuestra percepción del mundo, no son más que errores, apariencias, fruto de una ilusión debida a nuestra condición. El ser humano no soporta la pérdida de identidad que supone el encontrar la voluntad metafísica detrás de todo ente mundano, pero ha intuido algo de esta verdad, por lo que, como se dijo varios apartados atrás, tendrá que tratar de asimilar esta revelación como pueda, como en el caso de la tragedia, donde se intenta a través de formas bellas. La verdad dionisiaca, la comprensión de que todo es voluntad y nuestra existencia no es más que un aparente fruto del impulso de esta, es en cierto modo sobrehumana; más propia de los sátiros, quienes estaban alrededor de Dioniso como un coro de ángeles, participando de su esencia y verdad dionisiaca, que del ser humano, el cual solo experimentaría lo dionisiaco en estados de trance, éxtasis místico o purificación catárquica, cuando olvida su falsa esencia e individuación. En este sentido, relata Nietzsche:

Una vieja leyenda cuenta que durante mucho tiempo el rey Midas había intentado cazar en el bosque al sabio *Sileno*, acompañante de Dioniso, sin poder cogerlo. Cuando por fin cayó en sus manos, el rey pregunta qué es lo mejor y más preferible para el hombre. Rígido e inmóvil calla el demón; hasta que, forzado por el rey, acaba prorrumpiendo en estas palabras, en medio de una risa estridente: “estirpe miserable de un día, hijos del azar y de la fatiga, ¿por qué me fuerzas a decirte lo que para ti sería muy ventajoso no oír? Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti: no haber nacido, no *ser*, ser *nada*. Y lo mejor en segundo lugar es para ti -morir pronto”. (Nietzsche, 1979, p. 52)

Nuestra aparente existencia, como en Schopenhauer, es causa de sufrimiento, y mejor sería apagarla, dejar de ser, morir. Somos una especie de error azaroso, de mala autoconcepción de la voluntad schopenhaueriana, que nos hace querer sin límites y nunca estar satisfechos. La voluntad no se da por cumplida jamás, y no somos inmortales. El poco tiempo en el que estamos vivos, buscaremos satisfacer esta fuerza ciega que se manifiesta en nosotros y nos mueve, y no consiguiéndolo, acabaremos muriendo en agonía. Mejor sería, en parte para el primer Nietzsche y Schopenhauer, negar nuestra propia existencia dolorosa.

Se puede apreciar aquí un punto de ruptura con posteriores etapas de Nietzsche. Como es bien sabido, Nietzsche más adelante abogará por no negar la voluntad (cosa imposible según él, por otra parte), sino afirmarla, aumentarla en nosotros junto con lo vital que le es propio, y amarla como se ama el destino, el cual se va forjando gracias a esta fuerza inmanente al mundo. Sin embargo, la ruptura no es completa, pues hay elementos de *El nacimiento de la tragedia* que retornarán en futuras obras. Un ejemplo puede ser el que nuestra “estirpe”, como se dice en la anterior cita, sea consecuencia del azar, limitada a un tiempo tan breve como el que podría suponer un día para una deidad. Como ya se citó, en *La gaya ciencia* Nietzsche defiende que:

El orden astral en que vivimos es una excepción; ese orden y la duración, bastante larga, que ha producido posibilitan a su vez la excepción de las excepciones: la formación de lo orgánico. Por el contrario, el carácter total del mundo es el de un caos eterno, caos no en el sentido de la falta de necesidad, sino en el de la falta de orden, estructura, forma, belleza, sabiduría y comoquiera que llamemos a nuestras humanidades estéticas. (Nietzsche, 2002, p. 192)

El surgimiento de la vida, la formación de lo orgánico, y especialmente de la vida humana, no son más que una excepción, el fruto de un raro azar que desarrollo entidades

tan complejas como los seres sintientes. El desarrollo de la razón también sería consecuencia del azar, y es mejor no aplicar o atribuir ni sus capacidades ni sus productos a la realidad, puesto que esta última es falta de orden, belleza, forma, etc. Así, frente a la “cultura alejandrina” o “socrática” para acceder a la realidad, será mejor la “sabiduría dionisiaca”, presente en la “cultura trágica”, que sienta nuestra existencia, nuestra vida, como parte de ese todo que es la voluntad. En estos términos define también Nietzsche lo dionisiaco en los escritos póstumos que se publicaron bajo el título de *La voluntad de poder*, pertenecientes ya a una etapa tardía del autor. Se puede leer en la obra: «Dionisiaco: identificación temporal con el principio de la vida» (Nietzsche, 2008, p. 288).

Como se puede apreciar, tal caracterización de lo dionisiaco ya estaba contenida en *El nacimiento de la tragedia*, pues lo que logra el elemento dionisiaco es que nos identifiquemos con la verdadera realidad y principio de la vida: la voluntad. Pese a todas las alteraciones que sufrió este concepto a lo largo de todo el pensamiento de Nietzsche, el núcleo constituyente del mismo se mantendría, en parte, invariable. Esto se puede defender en base a fragmentos de *La voluntad de poder* como:

Este mundo mío dionisiaco que se crea siempre a sí mismo, que se destruye eternamente a sí mismo; este enigmático mundo de la doble voluptuosidad; este mi “más allá del bien y del mal”, sin fin, a menos que no se descubra un fin en la felicidad del círculo; sin voluntad, a menos que un anillo no pruebe su buena voluntad, ¿queréis un nombre para este mundo? ¿Queréis una solución para todos sus enigmas? ¿Queréis, en suma, una luz para vosotros, ¡oh desconocidos!, ¡oh fuertes!, ¡oh impávidos!, “hombres de medianoche”? ¡Este nombre es el de “voluntad de poder”, y nada más! (Nietzsche, 2008, p. 680)

El mundo se expresa mejor por medio de lo dionisiaco, y no es más que una fuerza en constante transformación de creación y destrucción, un querer ciego. Sin haber aún desarrollado la caracterización que implica el que la voluntad sea “de poder” (*Wille zur Macht*), ya el joven Nietzsche defendía esto, en base a Schopenhauer. Ambos autores (considerando la primera etapa de Nietzsche como un autor) concordarían, asimismo, con el posterior fragmento:

¿Y sabéis, en definitiva, qué es para mí el mundo? (...) Este mundo es prodigio de fuerza, sin principio, sin fin; una dimensión, fija y fuerte como el bronce, que no se hace más grande ni más pequeña, que no se consume, sino que se transforma como un todo invariablemente grande; que es una cosa sin gastos ni pérdidas, pero también sin incremento, encerrada dentro de la nada como en su límite; no es cosa que se concluya ni que se gaste, no es infinitamente extenso, sino que se encuentra inserto como fuerza, como juego de fuerzas y ondas de fuerza (Nietzsche, 2008, p. 679)

También, por otra parte, la voluntad schopenhaueriana y del Nietzsche de juventud concordaría en el hecho de considerar que, como el último Nietzsche:

Todos los “fines” y las “metas”, los “sentidos”, son solamente modos de expresión y metamorfosis de la única voluntad que es inherente a todo lo que ocurre: de la voluntad de poder. Tener fines, metas, intenciones, “querer” en líneas generales, es un tratar de devenir más fuerte, un querer crecer y querer también los medios necesarios para ello. (...) Todas las valoraciones son únicamente consecuencias y perspectivas más estrechas al servicio de esta voluntad única: el valorar mismo no es sino esta voluntad de poder. (Nietzsche, 2008, pp. 448-449)

En lo que sí habría diferencias entre las distintas etapas, por otra parte, sería en que; aparte de que el joven Nietzsche defendería, como Sileno, que lo mejor es dejar de

ser (en tanto que individuado, puesto que esta separación es ficticia) mientras que más adelante lo mejor es afirmar la voluntad, en tanto que principio metafísico que nos mueve y nos hace existir temporalmente; el pensamiento de Nietzsche promulgará con el tiempo unos supuestos “valores vitales”, que aumenten la vida en lugar de rebajarla, por medio de dicha afirmación de la voluntad de poder en nuestras acciones y decisiones. En este sentido, defenderá el que haya: «En lugar de valores morales, valores meramente naturalistas» (Nietzsche, 2008, p. 325), ya que así, según él, «Se asiste a la naturalización de la moral» (Nietzsche, 2008, p. 325) Esta idea, sin embargo, no estaría del todo distanciada de lo que se puede encontrar en *El nacimiento de la tragedia*, donde, como ya se vio, se empieza a intuir su rechazo por los que considera los “antivitalistas valores de esclavos”, y promueve una existencia estética que haga compatible la vida humana con la revelación producida gracias a lo dionisiaco (y no busca que meramente nos extingamos). Tal existencia estética, que logró el pueblo griego en modo superior, se dio gracias a que:

El griego conoció y sintió los horrores y espantos de la existencia: para poder vivir tuvo que colocar delante de ellos la resplandeciente criatura onírica de los Olímpicos. Aquella enorme desconfianza frente a los poderes titánicos de la naturaleza, aquella *Moirá* (destino) que reinaba despiadadamente sobre todos los conocimientos, aquel buitre del gran amigo de los hombres, Prometeo, aquel destino horroroso del sabio Edipo, aquella maldición de la estirpe de los Atridas, que compele a Orestes a asesinar a su madre, en suma, toda aquella filosofía del dios de los bosques, junto con sus ejemplificaciones míticas, por las que perecieron los melancólicos etruscos, -fue superada constantemente, una y otra vez, por los griegos, o, en todo caso, encubierta y sustraída a la mirada, mediante aquel *mundo intermedio* artístico de los Olímpicos. (Nietzsche, 1979, pp. 52-53)

Como se dijo antes, no somos sátiros o dioses para mirar desdeñosamente nuestra aparente existencia y abrazar la totalidad de la voluntad, dolorosa para nuestra individuación. Se entiende ahora que, pese a estar el espíritu griego más cerca que otros de la sabiduría dionisiaca, tenga que tapar estos elementos manifestadores de la voluntad, la verdad del mundo, con un velo artístico. Se puede apreciar la necesidad del elemento apolíneo en la tragedia griega para velar y hacer soportable las verdades que expresa el mito trágico, encarnadas en destinos como el de Edipo, los Atridas, Orestes e incluso figuras por encima de los humanos como Prometeo, puesto que nadie escapa al sufrimiento y el dominio por parte de la voluntad. Se entiende, por último, el que una vida estética sea el ideal que mejor responde de la verdadera naturaleza de la realidad, puesto que esta manifestaría y nos haría experimentar en nuestra azarosa, limitada y no del todo real existencia la verdad del mundo, en un nivel soportable para nosotros, en una especie de sabiduría dionisiaca rebajada, cubierta de artificio apolíneo, onírica, que haría que tanto nuestra experiencia vital como las verdades soltadas por el coro de sátiros, Sileno o cualquiera que sea el elemento dionisiaco que exprese la voluntad metafísica parezcan un sueño, un engaño, y conciliando así nuestra vida, no del todo creída, con lo dionisiaco, no del todo aprehendido, en una síntesis tolerable. Por todo esto, escribe Nietzsche:

Si bien es muy cierto que de las dos mitades de la vida, la mitad de la vigilia y la mitad del sueño, la primera nos parece mucho más privilegiada, importante, digna, merecedora de vivirse, más aún, la única vivida: yo afirmaría, sin embargo, aunque esto tenga toda la apariencia de una paradoja, que el sueño valora de manera cabalmente opuesta aquel fondo misterioso de nuestro ser del cual nosotros somos la apariencia. (Nietzsche, 1979, pp. 56-57)

Se entiende ahora más claramente que resulte necesario el elemento apolíneo, velador, bello, creador de apariencias y ensoñaciones, para permitir la manifestación de lo dionisiaco ante el ser humano, para hacérselo llevadero y soportable. Apolo, pues, aportaría un elemento onírico, preciso para que no sea tan dolorosa la exposición a la voluntad. En relación con lo dionisiaco, en la tragedia,

el único Dioniso verdaderamente real aparece con una pluralidad de figuras, con la máscara de un héroe que lucha, y, por así decirlo, aparece preso en la red de la voluntad individual. En su forma de hablar y de actuar ahora, el dios que aparece se asemeja a un individuo que yerra, anhela y sufre: y el que llegue a *aparecer* con tal precisión y singularidad épicas es efecto del Apolo intérprete de sueños, que mediante aquella apariencia simbólica le da al coro una interpretación de su estado dionisiaco. (Nietzsche, 1979, p. 97)

Esta máscara apolínea, que representa lo que expresa el coro trágico, lograría la identificación con la voluntad en nuestra propia existencia como aparentes seres individuados, lo que hace posible la purificación de nuestra percepción, imposible si nos olvidamos de nosotros y de esta última por completo y simplemente nos unimos al cosmos como podría ocurrir, tal vez, en el caso de un “iluminado” budista o de un cadáver en descomposición. De esta manera, «hay que distinguir tajantemente entre el artista apolíneo del sueño y el artista dionisiaco de la embriaguez» (B. Llinares, 2014, p. 12), y:

La máscara apolínea justifica la existencia, dándole *valor*, al retratar a los dioses como viviendo una imagen idealizada de la existencia humana. Esta es la función simbólica de lo apolíneo: los dioses olímpicos hacen presente a los humanos el valor bello y placentero de su propia existencia, la cual no se ve en absoluto devaluada por la constante conciencia de su posición precaria respecto al Uno primordial subyacente. (Burnham & Jesinghausen, 2010, p. 52)²³

Así, el griego antiguo encontraba en los dioses olímpicos, y en los mitos trágicos, representados bajo figuras y máscaras apolíneas, un ideal de vida: una existencia acorde con la voluntad, aunque manteniendo parte de su individualidad y existencia como seres humanos. Esta vida terrenal, aparente, habrá de ser tomada como una especie de sueño, despreciable en cuanto a grado de realidad, pero placentero y digno de experimentar como vivencia onírica. De ahí el elemento onírico apolíneo del arte en la tragedia griega manifestadora de la voluntad. La belleza artística y olímpica ha de ser considerada un ideal de existencia.

En los griegos la “voluntad” quiso contemplarse a sí misma en la transfiguración del genio y del mundo del arte: para glorificarse ella a sí misma, sus criaturas tenían que sentirse dignas de ser glorificadas, tenían que verse en una esfera superior, sin que ese mundo perfecto de la intuición actuase como un imperativo o como un reproche. Esta es la esfera de la belleza, en la que los griegos veían sus imágenes reflejadas como en un espejo, los Olímpicos. (Nietzsche, 1979, pp. 54-55)

El arte de la tragedia lograría, mostrando a quienes participan de su contemplación o su generación (recordando lo que se dijo antes del coro como el verdadero espectador de la tragedia) el reflejo de su imagen, su verdadera naturaleza, subyugada al influjo de

²³ «The Apolline mask justifies existence, giving it *value*, by portraying the gods as living an idealized image of human existence. This is the Apolline symbolic function: the Olympian gods make present to humans the beautiful and pleasurable value of their *own* existence, which is in no way devalued by the constant awareness of its precarious position with respect to the underlying *Ureine*.» (Burnham & Jesinghausen, 2010, p. 52) (La traducción es propia).

la voluntad como está Edipo sometido a su destino trágico, mostrar al ser humano la verdad sobre el mundo y su condición, al tiempo que se la hace soportable para que la asimile y no enloquezca o se suicide. La tragedia, pues, como se viene diciendo durante toda la investigación, constituye un adecuado y soportable medio en el que transmitir la verdad metafísica, el fundamento último de toda existencia.

Pese a haber sido socavado por un espíritu bajo y falso, el “socratismo estético”, asociado al posterior desarrollo de la “moral de esclavos” y la ciencia occidental; es posible que se de un renacimiento de tal arte, lo cual daría lugar a un nuevo acceso privilegiado a la verdad del cosmos. Si, para el primer Nietzsche, como se comentó, Kant y Schopenhauer supusieron un impulso contra tal espíritu cientificista desde la misma ciencia, propinándole un duro golpe a las intenciones de racionalidad universalista propias del hombre alejandrino, se puede decir que:

Kant y Schopenhauer dieron al espíritu *de la filosofía alemana*, brotada de idénticas fuentes, la posibilidad de aniquilar el satisfecho placer de existir del socratismo científico, al demostrar los límites de este, cómo con esta demostración se inició un modo infinitamente más profundo y serio de considerar los problemas éticos y el arte, modo que podemos calificar realmente de *sabiduría dionisiaca* expresada en conceptos: ¿a qué apunta ahora el misterio de esa unidad entre la música alemana y la filosofía alemana si no a una nueva forma de existencia, sobre cuyo contenido podemos informarnos únicamente presintiéndolo a base de analogías helénicas? (Nietzsche, 1979, p. 159)

La filosofía alemana, de la mano de Kant y Schopenhauer, han abierto la posibilidad, para el primer Nietzsche, de que se supere el espíritu dominado por la cultura alejandrina, y que comience un nuevo periodo de existencia estética gracias a una cultura trágica surgida a través de artes como el de Wagner. Como se sabe, Nietzsche, en su juventud, se hallaba tremendamente influido por él y sus óperas, y veía estas, con sus elementos escénicos y musicales, como una especie de “nueva tragedia” en clave alemana. Es por esto que se dice en la anterior cita que tanto la música alemana, específicamente bajo la figura de Wagner, como la filosofía alemana, gracias al desarrollo de ciertas ideas kantianas y schopenhauerianas, remiten a una nueva perspectiva del mundo, más adecuada que la cientificista y en consonancia con la antigüedad griega.

Pues para nosotros que estamos en la línea divisoria entre dos formas distintas de existencia, el modelo helénico conserva el incommensurable valor de que en él están acuñadas también, en una forma clásicamente instructiva, todas aquellas transiciones y luchas: solo que, por así decirlo, nosotros revivimos analógicamente en orden inverso las grandes épocas capitales del ser helénico y, por ejemplo, ahora parecemos retroceder desde la edad alejandrina hacia el período de la tragedia. Aquí alienta en nosotros el sentimiento de que el nacimiento de una edad trágica ha de significar para el espíritu alemán únicamente un retorno a sí mismo (Nietzsche, 1979, p. 159)

De esta manera, liberado de una influencia que Nietzsche considera “latina”, en tanto que surgida de la tradición griega y romana y posteriormente adulterada por el cristianismo, defiende que se estaba dando en el espíritu alemán de su época, por medio de manifestaciones como la filosofía y la música, un «renacimiento de la tragedia» (Nietzsche, 1979, p. 160), del cual las óperas wagnerianas representarían la más excelsa forma de manifestación artística de la voluntad, cumpliendo el papel que antes tenían dramas como los de Sófocles. Se está dando, pues, «un despertar gradual del espíritu dionisiaco en nuestro mundo actual» (Nietzsche, 1979, p. 158). Y, al pueblo alemán, en tanto que más cercano a la verdad expresada a través de lo dionisiaco, «Por fin ahora, tras su regreso a la fuente primordial de su ser, le es lícito osar presentarse audaz y libre delante de todos los pueblos, sin los andadores de una civilización latina» (Nietzsche,

1979, p. 159). De esta manera, y en base a la nueva síntesis wagneriana de música y mitos trágicos (como los de *Lohengrin*, *Tristán e Isolda* o *El anillo del nibelungo*) con su correspondiente escenografía, el nuevo arte representativo alemán de la época estaba purificando al pueblo, llevándole hacia un sentimiento, una espiritualidad y una manera de experimentar la realidad más pura, más perfecta y excelsa. Le reconciliaría con los suyos, generando una comunidad cohesionada, y con la naturaleza, sacándoles del error de las ciencias y las filosofías vanas, ficticias. «Bajo la magia de lo dionisiaco no solo se renueva la alianza entre los seres humanos: también la naturaleza enajenada, hostil o subyugada celebra su fiesta de reconciliación con su hijo perdido, el hombre.» (Nietzsche, 1979, p. 44)

Es una pena que tal desarrollo del pueblo alemán llegase hasta el metarrelato y acciones nacionalsocialistas (en el sentido de que Hitler veía en Wagner una especie de antecedente ideológico). Es, por otra parte y en cierto modo, una suerte que Nietzsche rompiese con Wagner y su influencia, para desarrollar su propia filosofía y derivar su pensamiento hacia lo que fueron sus posteriores planteamientos. Como él mismo advirtió tiempo después de publicada la obra, en su “Ensayo de autocrítica”:

entre tanto he aprendido a pensar sin esperanza ni indulgencia alguna acerca de ese “ser alemán”, y asimismo acerca de la *música alemana* de ahora, la cual es romanticismo de los pies a la cabeza y la menos griega de todas las formas posibles de arte; además, una destrozadora de nervios de primer rango, doblemente peligrosa en un pueblo que ama la bebida y honra la oscuridad como una virtud, es decir, en su doble condición de narcótico que embriaga y, a la vez, *obnubila*. (Nietzsche, 1979, p. 34)

Conclusiones

Como se ha podido apreciar a lo largo del trabajo de investigación, *El nacimiento de la tragedia* resulta una obra crucial no solo por las ideas que en ella se presentan, que constituyen una de las primeras irrupciones de la filosofía nietzscheana, sino también para comprender la filosofía del autor en sus etapas posteriores de madurez filosófica. Gran parte de las ideas principales de su pensamiento se encuentran ya anticipadas en esta obra. Recomendaciones como las de recelar de la ciencia y la filosofía o afirmar la vida son anticipadas en tal obra de juventud. Pensamientos como el de que somos parte de una única fuerza metafísica, su crítica a la cultura occidental desarrollada en base a impulsos antivitales y resentidos y su tesis del falseamiento del mundo producido por grandes metarrelatos científicos, filosóficos y religiosos, también se pueden rastrear hasta este escrito. Asimismo, la caracterización que hace Nietzsche de lo dionisiaco aclara ideas de etapas más avanzadas como las del *Übermensch* o la “voluntad de poder”, por hallarse estrechamente relacionadas con este principio.

Por otra parte, como también se ha expuesto, no toda la filosofía de Nietzsche está contenida, en germen, en esta obra. La ruptura con figuras como las de Schopenhauer o Wagner supuso, en ciertos aspectos, un punto y aparte en su pensamiento, que tomó direcciones prácticamente opuestas en ocasiones. El hecho de que se deba afirmar y no negar la voluntad, en parte adelantado en la obra, es mayormente desarrollado en etapas posteriores frente a las propuestas schopenhauerianas, y su posterior rechazo absoluto de Wagner cambió radicalmente el cómo concebía el avance y perfección espiritual de pueblos como el alemán²⁴.

Esta influencia y enfrentamiento a posteriores obras hacen que *El nacimiento de la tragedia* sea un escrito de gran interés, y se podría decir que no se puede entender por completo la filosofía del autor sin realizar una lectura atenta y un estudio sobre esta. Si el pensamiento de Nietzsche toma con el tiempo una deriva ética y propia de la filosofía de la religión, esta obra sería más bien predominantemente estética, y esta disciplina seguirá siendo importante en el resto de etapas, por lo que supone un escrito de lectura obligatoria para todo aquel que quiera sumergirse en las teorías del autor.

Se puede decir, para concluir, que, si bien tras su publicación resultó confuso para el gusto y las expectativas de la época el entrelazamiento de las distintas facetas de Nietzsche en la obra, especialmente sus papeles de filósofo, melómano y filólogo; el contenido y las propuestas del libro podrían justificar esta extraña síntesis. Lo que presentaría *El nacimiento de la tragedia* sería una especie de mito: el de cómo la tragedia surgió y pereció a manos de la propia cultura que la engendró, conformando una especie de estilo edípico. Los personajes que van narrando la obra, presentados a través de las distintas “máscaras” del autor en tanto que filólogo serio, filósofo schopenhaueriano, melómano admirador de Wagner, fanático espectador de Sófocles, serían en el fondo uno, el autor, que estaría detrás de todas ellas, remitiendo poéticamente a la unidad de la voluntad expresada a través de lo dionisiaco. A su vez, esta obra sobre el arte de la tragedia, con cierta estructura y composición artística²⁵, constituiría una composición artística, no científica, como las que defiende el autor en la misma que expresan más adecuadamente la realidad que otras disciplinas. *El nacimiento de la tragedia*, supone el

²⁴ Del que también renegará en ciertos escritos, en favor de, por ejemplo, la “sangre polaca” que decía que corría por sus venas.

²⁵ Como se citó en la investigación, “excesivamente barroca” para el autor.

inicio del pensamiento trágico, aquel que piensa la existencia en términos de tragedia griega; y presenta el inicio de la filosofía de Nietzsche, la cual, por su parte, también acabó de manera trágica²⁶.

²⁶ Como es sabido, con la muerte del autor debida a su enfermedad, y la manipulación de algunos de sus escritos por parte de su hermana.

Bibliografía

- Ávila Crespo, R. (2000). "... Aquella excéntrica fisonomía de Sileno". Agonismo y piedad en la reflexión de Nietzsche en torno a Grecia. *Logos. Anales del Seminario de Metafísica*(2), 91-117.
- B. Llinares, J. (2014). El nacimiento de la tragedia y la filosofía del joven Nietzsche. En J. Conill-Sancho, & D. Sánchez Meca, *Guía Comares de Nietzsche* (pp. 1-23). Granada: Editorial Comares.
- Burnham, D., & Jesinghausen, M. (2010). *Nietzsche's The Birth of Tragedy: A Reader's Guide*. London/New York: Continuum.
- Nietzsche, F. (1979). *El nacimiento de la tragedia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Nietzsche, F. (1996). *Sobre verdad y mentira en sentido extramoral*. Madrid: Tecnos.
- Nietzsche, F. (2002). *La gaya ciencia*. Madrid: Editorial EDAF.
- Nietzsche, F. (2006). *La genealogía de la moral*. Madrid: EDAF.
- Nietzsche, F. (2007). *Humano, demasiado humano. Volumen II*. Madrid: Akal.
- Nietzsche, F. (2008). *La voluntad de poder*. Madrid: Editorial EDAF.
- Nietzsche, F. (2011). *El crepúsculo de los ídolos*. Madrid: Editorial EDAF.
- Rojas, O. (2017). Nietzsche y la genealogía de la moral. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 28(6), 956-960.
- Sánchez Meca, D. (2011). Introducción al volumen I: La evolución del pensamiento de Nietzsche en sus escritos de juventud. En D. Sánchez Meca, *F. Nietzsche, Obras completas I* (pp. 13-53).